

U.S. PORTER HIKOYALARIDA HIKOYACHILIK TEXNIKASI VA OBRAZLAR TILI

Nasridinova Sitora Utkirovna

Osiyo xalqaro universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599529>

Annotatsiya. Mazkur maqolada amerikalik yozuvchi U.S. Porter (O. Henri) hikoyalarida qo‘llanilgan hikoyachilik texnikalari va obrazlar tilining badiiy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor Porterni boshqa adiblardan ajratib turuvchi uslubiy xususiyatlar – kutilmagan yakun, istehzoli tilda bayon, sodda, ammo chuqur ma‘naviy qatlamga ega obrazlar yaratishdagi mahoratiga qaratilgan. Tahlil davomida “So‘nggi barg”, “Yilnomachi sovg‘asi”, “Politsiya va madhiya” kabi mashhur hikoyalar misolida Porterni hikoya ustasi sifatida yuksaltirgan jihatlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: hikoyachilik texnikasi, obrazlar tili, O. Henri, kutilmagan yakun, istehzo, Amerika realizmi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются повествовательные техники и художественный язык образов в рассказах американского писателя О. Генри (U.S. Porter). Особое внимание уделено таким особенностям его стиля, как неожиданные концовки, ироничная манера изложения и умение создавать глубокие по смыслу и запоминающиеся образы. Анализируется ряд его произведений, включая «Последний лист», «Дары волхвов» и «Полицейский и гимн».

Ключевые слова: повествовательные техники, язык образов, О. Генри, неожиданный финал, ирония, американский реализм.

Abstract. This article explores the narrative techniques and figurative language used in the short stories of American writer U.S. Porter (O. Henry). Special attention is paid to stylistic features that distinguish him from other authors—such as surprise endings, ironic tone, and the ability to create simple yet deeply meaningful characters. The analysis focuses on well-known stories like "The Last Leaf", "The Gift of the Magi", and "The Cop and the Anthem".

Keywords: narrative technique, figurative language, O. Henry, surprise ending, irony, American realism.

Kirish

O. Henri nomi bilan tanilgan Uilyam Sidni Porter XX asr boshlarining eng mashhur hikoyanavislaridan biri hisoblanadi. Uning hikoyalaridagi ixcham syujet, kutilmagan yakun, beg‘ubor istehzo, xalqona tildagi obrazlar tilining boyligi uni nafaqat Amerika, balki jahon adabiyotining yorqin vakillaridan biriga aylantirgan. Ushbu maqolada Porterni hikoya janrida yuksak cho‘qqilarga olib chiqqan hikoyachilik texnikalari va obrazlar tilining o‘ziga xosligi tahlil etiladi. Hikoyachilik texnikasining asosiy jihatlaridan biri bu **kutilmagan yakun (twist ending)**- O. Henrining eng ko‘zga ko‘ringan uslublaridan biri bu – hikoya yakunining mutlaqo kutilmagan tarzda rivojlanishidir. “Yilnomachi sovg‘asi” (The Gift of the Magi) hikoyasida er-xotin bir-biri uchun eng qimmatli narsasidan voz kechib, sovg‘a tayyorlaydi, ammo bu sovg‘alar oxir-oqibat keraksizga aylanadi. Bu holda syujetning kutilmagan burilishi nafaqat syurpriz ta‘sirini uyg‘otadi, balki chuqur ma‘naviy xulosaga olib keladi. Yana bir xususiyati ixcham syujet va epizodlarda dinamizmning aks ettirilishi- O. Henrining hikoyalari qisqa bo‘lishiga qaramasdan, ularda

voqealar juda tez rivojlanadi. Har bir epizod muhim axborot beradi yoki syujetni yangi burilishga olib kiradi. Masalan, “Politsiya va madhiya” (The Cop and the Anthem) hikoyasida bosh qahramon Soapi hech qanday jinoyat qila olmaydi, biroq eng ezgu qarorga kelganida politsiya tomonidan ushlanadi. Bu voqea taraqqiyotining paradoksal va tezkorligi O. Henrining mukammal struktura yaratish qobiliyatini ko‘rsatadi. Bundan tashqari dialoglar va hikoya qiluvchi pozitsiyasi ham bu borada muhim rol o‘ynaydi- O. Henri hikoyalarda ko‘pincha uchinchi shaxs og‘zidan hikoya qilinadi. Bu uslub muallifga turli nuqtai nazarlardan voqeani talqin qilish imkonini beradi. Dialoglar qisqa, ammo harakterga chuqur kirib boruvchi tarzda yozilgan. Har bir gap obrazning fe‘l-atvori va holatini ochib beradi.

U.S.Porter yaratgan hikoyalarda obrazlar tili va ularning badiiy boyligini tahlil qiladigan bo‘lsak, u sodda, ammo ta‘sirli obrazlar yaratgan. Porter asarlarida oddiy odamlar obrazlari markazda turadi. Ular odatda kambag‘al, lekin g‘ururli, mehribon, biroq ba‘zida xatolar qiluvchi insonlardir. “So‘nggi barg” hikoyasida Jonsi ismli kasal qiz va unga g‘amxo‘rlik qilayotgan rassomlar hayoti orqali insoniylik, umid va san‘atning kuchi haqida fikr yuritiladi. Adibning hikoyalarda istehzoli va kinoyali til ishlatishini o‘rganadigan bo‘lsak, ko‘pgina hikoyalarda til istehzoli, o‘tkir, ammo muloyim kinoyalar bilan to‘la. O. Henri nafaqat voqeani, balki jamiyatdagi illatlarni ham yengil kulgu orqali tanqid qiladi. Bu istehzo hikoyalarga yoqimli ohang va o‘ziga xos yumor bag‘ishlaydi. Simvolizm va detalning o‘rnini olib qaraydigan bo‘lsak, U.S. Porter detal va ramzlardan samarali foydalangan. Masalan, “So‘nggi barg”dagi so‘nggi barg ramzi – hayot uchun kurashish, umid va fidokorlikning timsolidir. Detallar orqali Porterni ifoda qilmoqchi bo‘lgan chuqur g‘oyalar yetkaziladi.

O. Henrining adabiy merosi va uslubining ta‘siri hozirgi adabiyotimizda ham ulkan hisoblanadi. Porterning hikoyachilik texnikasi XX asr adabiyotiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Uning uslubini Ernest Xeminguey, Rey Bredberi, J.D. Selindjer kabi yozuvchilarda ham ko‘rish mumkin. Kutilmagan yakun, oddiy insonlar hayotiga nazar, soddalik va teranlik uyg‘unligi ko‘plab adiblar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qildi.

“Qizil boshli ittifoq” (“The Ransom of Red Chief”) Bu hikoya O. Henrining yumoristik va paradoksal syujet qurishdagi mahoratini yaqqol namoyon etadi. Hikoyada ikki jinoyatchi – Bill va Sem – boy bir kishining bolasini o‘g‘irlab, badavlat otadan katta miqdorda pul undirishni rejalashtiradi. Biroq o‘g‘rilangan bola – Jonni – kutilganidan ancha sergap, serharakat, qobiliyatli “qurollangan” kichkina “terrorchi”ga aylanishi hikoyaning asosiy dramatik paradoksidir. Jinoyatchilar bola bilan o‘zlari jabr ko‘radi, oxir-oqibat esa pulni olish o‘rniga bolani qaytarib berish uchun o‘zlari otasiga pul to‘lashga majbur bo‘ladilar. Bu hikoyaning kutilmagan yakuni o‘quvchini ajablantiradi. Jinoyatchilar yovuzlik qilmoqchi bo‘ladi, ammo vaziyat ularni kulgili tarzda jazolaydi. Bu orqali O. Henri nafaqat yumorni namoyon qiladi, balki jinoyat yo‘lini tanlagan insonlar o‘z rejalari qurboni bo‘lishi mumkinligini ham ko‘rsatadi. Hikoyadagi dialoglar jonli, obrazlar xarakteri tiniq, ayniqsa bolaning befarq, hukmronona tutumi va jinoyatchilarning tobora ojizlashuvi kulgili effektini kuchaytiradi.

“Yigirma yil o‘tib” (“After Twenty Years”) - Bu hikoya insoniy munosabatlar, vaqt va sadoqat haqida mulohazaga chorlaydi. Syujet Nyu-York shahrida, kechasi ko‘chada uchrashgan ikki eski do‘st atrofida quriladi. Bob va Jim yigirma yil oldin bir-birlariga aynan shu joyda uchrashishga va‘da berishgan. Uchrashuvga faqat Bob keladi va u boshqa do‘stini kutadi. Bob bilan suhbatlashayotgan politsiyachi uni tanimaydi, ammo Bobni qidiruvda ekanligini fahmlaydi. Oxir-oqibat Bob hibsga olinadi. Uni aynan do‘sti – Jim – tanib qolgan va o‘zi hibsga olishni eplay olmagan uchun boshqa politsiyachiga bu ishni topshirgan. Hikoya kutilmagan yakun bilan tugaydi

– do‘stlik sadoqatda davom etsa-da, qonun oldida Jim o‘z vazifasini bajargan bo‘ladi. Bu hikoya o‘quvchini fikrlashga chorlaydi: sadoqat muhimmi, yoki qonunni hurmat qilishmi? O. Henri bu yerda murakkab axloqiy tanlovni ko‘rsatadi. Hikoya qisqa bo‘lsa-da, unda chuqur ijtimoiy va psixologik mazmun bor. Shuningdek, muallif oddiy detal – yonib turgan do‘kon yoritgichi va bir chekkada turgan soyalar orqali tasvirni jonlantiradi.

“Oltin yurak” (“Hearts and Hands”) - bu hikoya ham O. Henriga xos bo‘lgan paradoksal yakun va tasvir uslubi bilan ajralib turadi. Hikoya poyezdda yo‘l olayotgan ayol – Miss Fairchild va ikkita kishining – qo‘li kishanlangan Bob bilan soqchi sifatida ko‘rsatilgan ikkinchi kishining uchrashuvi haqida. Ayol Bobni tanib qoladi va suhbat davomida uni afsuslanib, rahm bilan eslaydi. Suhbat mobaynida soqchi go‘yoki Bobni himoya qilayotgandek tuyuladi. Hikoya oxirida esa bilamizki, aslida soqchi Bob emas, boshqa kishidir. Bob esa jinoyatchi bo‘lishiga qaramay, eski do‘stini noqulay holatda qoldirmaslik uchun o‘zini soqchidek tutadi. Bu jihat hikoyaning eng kuchli emotsional burilishidir. O. Henri bu hikoya orqali insoniylik, or-nomus, hurmat va fidoyilik kabi tushunchalarni ilgari suradi. Hikoyaning qisqaligi, mantiqli dialoglar va kutilmagan yakun uni unutilmas qiladi. Bu nafaqat insoniy fazilatlar, balki tashqi ko‘rinish va haqiqiy holat orasidagi tafavutni ham ochib beradi.

“Yashirin sovg‘a” (“A Retrieved Reformation”) - bu hikoya Porterni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Jimmy Valentine ismli sobiq qamoqxonadan chiqqan qulf buzuvchi jinoyatchi yangi hayot boshlamoqchi bo‘ladi. U kichik shaharchada qizga uylanadi va halol hayot kechirishga qaror qiladi. Ammo bir kuni kichkina qizcha temir seyfa qolib ketadi, va Jimmy o‘zining eski mahoratidan foydalanib, uni qutqaradi. Buni ko‘rib turgan detektiv uni tanib qolgan bo‘lsa-da, Jimmyda yuz bergan ichki o‘zgarishni anglab, uni qo‘yib yuboradi. Bu hikoya o‘zgarish, kechirim, insoniylik va fidoyilik haqida. O. Henri bu yerda o‘zining tipik texnikasini – syujet burilishini – insoniy tushunchalar bilan uyg‘unlashtirgan. Jimmy obrazida o‘quvchi yovuzlikdan ezgulikka o‘tgan, o‘zini fido qilgan qahramonni ko‘radi. Hikoyaning oxiri nafaqat kutilmagan, balki iliq, mehrlil va hayotiydir.

“Birinchi navbatda ko‘ylak” (“The Trimmed Lamp”) - bu hikoya ikki do‘st – Liza va Nensi – hayotiy qarorlar va orzular haqidagi qarama-qarshiliklari asosida qurilgan. Liza do‘konlarda ishlaydi, mustahkam va an’anaviy hayotni afzal ko‘radi. Nensi esa sahnaga chiqishni, aktyorlik hayotini orzu qiladi. Hikoya davomida har ikkisi o‘z yo‘lini tutadi, ammo oxirida Nensining tanlagan yo‘li kutilganidek bo‘lib chiqmaydi – u yana oddiy hayotga qaytishga majbur bo‘ladi. Bu hikoya orzu va haqiqat, tanlov va oqibatlar, hayotiy tajriba va saboq haqida. Henrining istehzoli, lekin mehribon tili bu hikoyani yurakka yaqinlashtiradi. Bu yerda ham hikoyaning oxirida sodda, ammo teran ma’no yotadi – hayotda muvaffaqiyat ko‘p vaqt halollik va barqarorlikda ekanligini anglatadi.

Yuqorida tahlil qilingan hikoyalar orqali O. Henrining adabiyotda tutgan o‘rni, uning uslubiy mahorati va badiiy tamoyillari yaqqol namoyon bo‘ladi. Har bir hikoyada:

- **Kutilmagan yakun** orqali emotsional cho‘qqi hosil qilinadi;
- **Ixcham, ammo kuchli syujet** bilan qisqa fursatda chuqur g‘oyalar yoritiladi;
- **Oddiy insonlar hayoti** orqali umuminsoniy mavzular ko‘tariladi;
- **Ramz va detallardan** samarali foydalaniladi;
- **Istehzo va yumor** esa hikoyaga o‘quvchini tortuvchi va o‘ylantiruvchi ohang bag‘ishlaydi.

Xulosa. U.S. Porter hikoyachilik mahorati orqali adabiy janrga yangicha nafas olib keldi. Uning hikoyalarida kutilmagan yakunlar, sodda, ammo obrazli til, samimiy istehzo, chuqur ramziy

ifodalar mujassam. O. Henri nafaqat voqea aytib beruvchi, balki inson qalbini chuqur tahlil qiluvchi, har bir satrda o‘z g‘oyasini kuchli tarzda yetkazuvchi yozuvchidir. Uning hikoyalari bugun ham dolzarbligini yo‘qotmagan, aksincha, yanada qimmatli adabiy merosga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Leacock, S.(1916). Essays and literary studies. J. J. Little & Ives Company New York, U. S. A.,.
2. Pattee, F. L.(1922). Sidelights on American literature. Chapter 1. The age of O. Henry. The Century CO. New York.
3. Smith, C. Alphonso. (1925). O. Henry Biography. Garden City, N. Y. and Toronto. Doubleday, Page & Company.
4. Matthews, Brander. (1901). The Philosophy of Short Story. Longmans, Green and Co. New York.
5. Kasimova, R. R. (2018). O ‘zbek to ‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi: Filologiya fanlari bo ‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi.
6. Kasimova, R. R. (2018). Description of ethnographisms in English translations of folklore texts on Uzbek wedding and lament ceremonies. Dissertation for the defense of the Scientific Degree Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences.
7. Kasimova, R. R. (2015). Ethnographisms of Uzbek Wedding Songs in English Translations Topical researches of the World Science. Vol. I. In International Scientific and Practical Conference. Dubai, UAE (pp. 9-14).
8. Kasimova, R. R. COMPARATIVE STUDY OF THE CEREMONIES CONNECTED WITH THE CULT MOMO AND ETHNOGRAPHISMS. Impact: international journal of research in humanities, arts and literature (impact: IJRHAL) ISSN (E), 2321-8878.
9. Kasimova, R. R. (2022). Comparative study of a Writer’s and Translator’s Psychology in the English translation of “Kecha va Kunduz”. VI. *Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyum. Moldova*, 13-15.
10. Utkirovna, N. S. (2025). BADIY TARJIMANING KELIB CHIQISH OMILLARI HAMDA AMERIKA HIKOYACHILIGINING O ‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINISHI TARAQQIYOTI. *JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, MODERN VIEWS AND INNOVATIONS*, 1(4), 195-203.
11. Utkirovna, N. S. (2025). THE SPECIFIC STYLE OF US PORTER'S CREATIVITY AND ITS RECREATION IN TRANSLATION. *JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, MODERN VIEWS AND INNOVATIONS*, 1(3), 105-109.
12. Utkirovna, N. S. (2024). The Intersection of Irony and Social Commentary in O. Henry’s Short Stories. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(10), 178-183.
13. Utkirovna, N. S. (2024). Unveiling the Artistry of O. Henry: An in-Depth Analysis of Irony, Plot Twists, and Narrative Techniques in His Short Stories. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 92-95.
14. Utkirovna, N. S., & Sulonovna, U. O. (2023). Artistic functions of humor in o. Henry's stories. *Boletín de Literatura Oral-The Literary Journal*, 10(1), 3934-3938.
15. Utkirovna, N. S. (2023). O. Henri Hikoyalarida Milliy-Madaniy Qarashlarning Aks Elishi. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(6), 255-264.

16. Pirmanovna, N. G., & Utkirovna, N. S. (2023). The Stylistic Analysis of the Short Story “The Last Leaf” By O. Henry. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(4), 146-149.
17. Nasridinova, S. U. (2024). PECULIAR FEATURES OF AMERICAN STORYTELLING. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies*, 2(6), 306-309.
18. Utkirovna, N. S. (2024). AMERIKA HIKOYANAVISLIGINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(1), 294-296.
19. Nasridinova, S. U. (2025). TEACHING METHODS FOR DIFFERENT AGE GROUPS: PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF LANGUAGE LEARNERS. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 3(3), 102-108.
20. Nasridinova, S. U. (2024). THE ROLES OF GAMES IN LANGUAGE LEARNING: AN ENGAGING APPROACH TO LANGUAGE LEARNING. *American Journal of Modern World Sciences*, 1(6), 67-74.
21. Utkirovna, N. S. (2024). Teaching English through Short Stories: An Engaging Approach to Language Learning. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(11), 119-125.
22. Nasridinova, S. U. (2025). TEACHING METHODS FOR DIFFERENT AGE GROUPS: PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF LANGUAGE LEARNERS. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 3(3), 102-108.